

УДК 94(47).084.8; 94(470)

**«ТАМ, ГДЕ ШЛИ БОИ»: МЕСТА СРАЖЕНИЙ 1941–1942 ГОДОВ
НА КАРТЕ СОВРЕМЕННОЙ БАЛАКЛАВЫ**

**«WHERE THE FIGHTING TOOK PLACE»: BATTLEFIELDS OF 1941–1942
ON THE MAP OF MODERN BALAKLAVA»**

**Никитина И.В.
Nikitina I.V.**

*Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя
Museum-reserve of Heroic Defense and Liberation of Sevastopol*

Аннотация. В статье изучено отражение на карте современной Балаклавы (район г. Севастополя) мест проведения боев в ходе обороны Севастополя и Балаклавы в 1941–1942 гг. Проанализировано значение этих боев и их интенсивность с ноября 1941 по июль 1942 г. Выявлен факт расположения на значительной части полей сражений новой городской застройки. Определены элементы мемориализации ряда таких мест. Сделан вывод, что бои в данном районе сыграли значительную роль в обороне Севастополя 1941–1942 гг. Удержание позиций в окрестностях Балаклавы не позволило противнику вплоть до окончания обороны города серьезно продвинуться в первом секторе обороны.

Abstract. The article examines the reflection on the map of modern Balaklava (a district of Sevastopol) of the battlefields during the defense of Sevastopol and Balaklava in 1941–1942. The significance of these battles and their intensity from November 1941 to July 1942 are analyzed. The fact that new urban development was located on a significant part of the battlefields is revealed. Elements of memorialization of a number of such places are determined. It is concluded that the battles in this area played a significant role in the defense of Sevastopol in 1941–1942. Holding positions in the vicinity of Balaklava did not allow the enemy to make any significant advances in the first defense sector until the end of the city's defense.

Ключевые слова: бои, Балаклава, оборона, районы, высоты, карта, памятники.

Keywords: battles, Balaklava, defense, districts, heights, map, monuments.

Балаклава – бытующее название местности, центр Балаклавского района г. Севастополя. Расположена в 14 км. к юго-востоку от его центра. До 1957 г. имела статус отдельного города, с 1957 г. включена в городскую черту Севастополя. Условная дата ее основания V в. до н.э., первые поселения датируются VIII в. до н.э.).

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. маленький городок стал самой южной точкой советско-германского фронта. В период обороны Севастополя 1941–1942 гг. Балаклава и ее окрестные поселки вошли в состав 1-го сектора Севастопольского оборонительного района, непосредственно подступы к Балаклаве (ныне ее исторический центр) защищал 456-й стрелковый полк 109-й стрелковой дивизии Приморской армии.

В послевоенные годы, в связи со значительным ростом городской застройки Балаклавы, значительная часть территории, на которой в 1941–1942 гг. развернулись боевые действия, вошла в черту такой застройки. Ряд мест в разные годы получили мемориальные обозначения. Соотнесение мест боев за Балаклаву в 1941–1942 гг. с ее современными районами позволяет конкретизировать и расположение подразделений, защищавших городок, и направление ударов противника, особенно летом 1942 г. Именно в таком ключе мы и рассмотрим ход боевых действий под Балаклавой в ходе обороны Севастополя 1941–1942 гг. на основе литературы по теме и фондовых материалов Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

Непосредственно к Балаклаве противник подошел 17 ноября 1941 г., заняв на тот момент пригородный поселок (по другим данным хутор) Китровка. В настоящее время территория поселка входит в городскую черту Балаклавы – это современная улица Б. Хмельницкого, прилегающая к центру Балаклавы. Она идет от начала улицы Крестовского. Подробных описаний данного факта не встречено. Обычно в литературе он подается таким образом, что 17 ноября 1941 г. в районе Китровки были замечены немецкие автоматчики, без указания точного места их обнаружения [1]. Судя по воспоминаниям местных жителей, проживавших в районе хутора (а это по ряду данных все же верхняя часть современной улицы Б. Хмельницкого) после появления в том районе противника ему удалось занять ряд близлежащих

хуторов, и закрепиться там [1]. Это предположение подтверждается, поскольку указанная местность является северным склоном высоты 212.1, часть которой противнику удалось занять в ноябре 1941 г. и откуда в основном и совершали попытки наступления на позиции 456-го стрелкового полка и вели обстрел непосредственно самой Балаклавы, оттуда же в основном совершали и вылазки к городку немецкие снайперы.

Основным местом боев за Балаклаву в 1941–1942 гг. стали высоты 212.1 и 212.0, причем наиболее близко к Балаклаве, как уже упомянуто, противник находился именно на высоте 212.1. Этот горный массив расположен над средней частью современной Балаклавы – улицами Крестовского, Терлецкого, Богдана Хмельницкого, Северной и Звездной. Т. Высота является местом расположения Северного форта. Что касается высоты 212.0, которая возвышается над восточным берегом Балаклавской бухты, то на ней основные боевые действия активно развернулись в июне 1942 г. В этой части большую часть времени основные позиции противника располагались на склонах высоты 386.6 (горный массив Спидия-Аскети), там, где расположен «Южный форт». В первой половине ноября 1941 г. в этом месте находились оборонительные позиции батальона курсантов 1-й морской пограничной школы младшего начсостава. Школа была создана в 1935 г., базировалась в верховьях Балаклавской бухты (ныне ул. Новикова, 4). В 1940 г. школу возглавил майор И.Г. Писарихин.

О 1941 году он вспоминал в 1970-е гг. так: «В самые первые дни войны наша школа стала готовиться к встрече с врагом. Мы отремонтировали восемь 45-мм морских учебных пушек и выставили их в районе Балаклава–Кадьковка. При налетах фашистской авиации на Балаклаву зенитная батарея вела мощный огонь траассирующими снарядами. Вокруг вражеских самолетов создавалось светящееся море, и нервы фашистских летчиков не выдерживали такого нестандартного огня, и самолеты сворачивали в сторону моря» [3, л. 56]. Сведения о строительстве оборонительных сооружений в Балаклаве (скорее всего речь идет о той же оборонительной линии в районе Кадьковки) мы встречаем и в биографии Ф.А. Шпаковича, начальника Балаклавского военно-морского водолазного техникума в 1930–1938 гг., который летом 1941 г. был назначен комендантом Балаклавы. В ней говорится об участии в строительстве этих сооружений курсантов техникума [5, с. 7]. Иные сведения об этой батарее практически отсутствуют. Не проясняют пока источники и то, использовалась ли она в ходе обороны городка в 1941–1942 гг. или в боях за Кадькову в июне 1942 г. Однако устная история Балаклавы свидетельствует, что в 1970-х гг. при строительстве стадиона средней школы № 33 был обнаружен склад боеприпасов периода Великой Отечественной войны, что позволяет локализовать расположение указанной батареи в районе современной улицы Спартаковской, расположенной между микрорайоном Кадьковка и началом Ялтинского шоссе.

Проведение боевых действий в данном районе в июне 1942 г., в частности, подтверждает факт обнаружения в середине 1980-х гг. в районе средней школы № 33 при прокладке коммуникаций останков советского воина. Подробности обнаружения и дальнейшая судьба останков не известны.

В том же районе расположено и одно из самых больших братских кладбищ на территории Балаклавского района. Официальное наименование некрополя – Братское кладбище героев-приморцев 1941–1944 гг. Часть его захоронений – могилы воинов 109-й стрелковой дивизии Приморской армии, сражавшихся в 1-м секторе Севастопольского оборонительного района, что является свидетельством нахождения боевых порядков соединения в этом месте в ходе обороны Балаклавы в 1941–1942 гг. и прохождение одной из оборонительных позиций советских войск в районе Кадьковки в данный период.

Как известно, основной силой, оборонявшей Балаклаву в 1941–1942 гг. был 456-й стрелковый полк 109-й стрелковой дивизии. Он оборонял Балаклаву с 20 ноября 1941 г., позиции оставил в ночь на 1 июля 1942 г. Одна из позиций полка располагалась на территории крепости Чембало. На башне-донжоне защитники вывесили щит с надписью: «Смерть немецким оккупантам!» Только в ноябре 1941 – январе 1942 гг. рубцовцы отбили около 70 атак фашистов, не потеряв ни одного человека. В последних оборонительных боях полностью принял на себя удары 28 пехотной дивизии 11 армии вермахта.

Практически во всех источниках по истории полк рассматривается на момент нахождения одной из его позиций на территории горы Крепостной в крепости «Чембало». Анализ базирования полка в той точке и значение позиции для боев за Балаклаву, не смотря на большое количество публикаций о ней, пока не проводился. Это может стать перспективным направлением в исследованиях по истории Балаклавы в 1941–1942 гг. Изучение материалов журналов боевых действий полка, опубликованных на сайте «Память народа», позволяет понять, что эта позиция позволила удерживать контроль над верховьями балки Кефало-Вриси и сдерживать противника в его попытках продвинуться от высоты 386,6 к Балаклаве.

Данные о возможном занятии (хоть и кратковременном) территории крепости противником в ходе обороны Балаклавы в 1941–1942 гг. на данный момент не подтверждаются.

Основные боевые действия в районе крепости выразились в отражении атак противника в район северных склонов высоты 212,0, ответном артиллерийском и минометном огне. Факт нахождения одной из позиций защитников Балаклавы в 1941–1942 гг. на крепости «Чембало» отмечен мемориальной доской, установленной в 1970-е гг. на стене (в нижней части) башни-донжона.

Во время второго штурма Севастополя (начат 17 декабря 1941 г.) на Балаклавском направлении значимых операций не проводилось. Мероприятия по удержанию позиций в районе Балаклавы для 109-й стрелковой дивизии сводились к усовершенствованию обороны в районе совхоза (поселка) Благодать с целью недопущения противника в направлении Балаклавы и Кадыковки [2, л. 10]. Основные бои в декабре 1941 – начале января 1942 года дивизия (командир генерал-майор П.Г. Новиков) вела за высоты: 212,1 (над восточным берегом Балаклавской бухты), 440,8 (над пос. Благодать), 386,6 (береговая линия под Балаклавой, «Южный форт») [2, л. 1015].

Таким образом воины-приморцы делали попытки отбить территорию Северного форта (высота 212,1 несколько раз переходила из рук в руки, но выбить противника с нее так и не удалось, активно удерживали высоты над поселком «Благодать» (на 1941 г. второе отделение совхоза «Профинтерн», затем второе отделение совхоза (ныне агрофирмы) «Золотая балка»¹ делали попытки побиться к «Южному форту» (что маловероятно). Основным итогом зимних боев под Балаклавой стало удержание высоты 440,8, господствующей над современной восточной окраиной Балаклавы с достаточно плотной городской застройкой и преграждающей путь основным силам противника к высотам, примыкающим к восточному берегу Балаклавской бухты.

Удержание этих позиций также делало долгое время невозможным продвижение противника к тогдашнему пригороду Балаклавы, д. Кадыковка, через которую, а также ныне скрытые Кадыковские высоты можно было бы выйти на Караньское плато. Также это позволяло, хоть и с большими рисками, продолжать снабжение Балаклавы со стороны Севастополя. Старое Балаклавское шоссе, хоть и обстреливалось постоянно противником (оно проходило значительно ниже современной дороги в районе плантаций виноградников агрофирмы «Золотая балка»), но в целом, вплоть до начала третьего штурма Севастополя в июне 1942 г., оставалось под контролем наших войск.

Что касается авианалетов противника на Балаклаву, то, в частности, об одном из них свидетельствовала Р.С. Иванова (Холодняк) (1923–2014), в 1941–1942 гг. секретарь Балаклавского райкома комсомола. По ее данным налет был совершен 8 ноября 1941 г. на д. Карань: *«Там они попали под обстрел наших зениток, после чего развернулись и сбросили бомбы на Балаклаву, но к счастью только 2 бомбы упали: одна на набережной в столовую, в которой никого не было, а другая на улице Советская (теперь Калича) между бухтой и эпроновским клубом, остальные в бухту»* [5].

Возвращаясь к вопросу о боевых столкновениях с противником в районе старого Балаклавского шоссе. В ходе обороны Балаклавы в 1941–1942 гг. в основном речь идет об артиллерийском обстреле территории, расположенной чуть ниже современных поселков 10 и 11-го км. Балаклавского шоссе (поселки «Золотая балка» и Ушаковка). Косвенным подтверждением этого является массовое нахождение в послевоенное время вплоть до конца 1980-х гг. взрывоопасных предметов в виноградниках совхоза (агрофирмы) «Золотая балка», примыкающих к данному району. Противник пытался полностью перекрыть сообщение Балаклавы с Севастополем.

Большую помощь защитникам в ходе боев за Балаклаву в 1941–1942 гг. оказали береговые батареи № 18 (№ 9) (мыс Фиолент) и № 19 (№ 10) (мыс Гурона (Курона) на входе в Балаклавскую бухту). 19-я батарея была сооружена в конце XIX – начале XX века, находилась на Западном мысе на входе в Балаклавскую бухту (высота 56,0). На ее вооружении были четыре 152-мм орудия системы КАНЭ. С 1940 г. батареей командовал капитан М.С. Драпушко, военком – политрук Н.А. Казаков. Батарея вступила в бой 6 ноября 1941 г., ведя огонь по пехоте и бронетехнике противника в районах деревень Варнутка, Кучук-Мускомья и высот 440 и 386. После отражения первого штурма, батарея была перенесена в район совхоза № 10 на высотах Карагач (7-й км Балаклавского шоссе) [6, с. 212–215]. Территория батареи поддерживается и благоустраивается силами общественников Севастополя и Балаклавы, есть планы ее музеефикации. Бывшая 18-я батарея располагается на территории соединения ПВО.

Наиболее ожесточенные бои за Балаклаву развернулись в ходе отражения третьего штурма Севастополя в июне 1942 г. К 20 июня 1942 г. основные силы 109-й стрелковой дивизии оставили высоты над поселком Благодать и отошли в район д. Кадыковка, чтобы затем передислоцироваться в район мыса Херсонес (через Кадыковские высоты и

¹ В настоящий момент — это улицы Благодатная, Мускатная, новые коттеджные поселки.

Караньское плато). В последних боях за Балаклаву в конце июня 1942 г. основной удар противника пришелся на подразделения 456-го стрелкового полка, прикрывавшего отход основных подразделений Приморской армии с оставляемых позиций.

В этот период войны полка вели бои с превосходящими силами противника в районе поселка Благодать в урочище «Стрельбище» (ныне один из коттеджных поселков) на высотах, ныне скрытых карьером Балаклавского завода стройматериалов (располагались правее нынешней улицы Строительная), в районе высот 212.1 и 212.0. Однако, не смотря на неравенство сил, противнику так и не удалось захватить Балаклаву. В город он смог войти только после того, как в ночь на 1 июля 1942 г. остатки 456-го стрелкового полка оставили Балаклаву и стали отходить в сторону д. Карань.

Таким образом, рассмотрев основные события боев за Балаклаву в 1941–1942 гг., с сопоставлением с современными ее районами, сделан следующий вывод. Бои в данном районе сыграли значительную роль в обороне Севастополя 1941–1942 гг. Удержание позиций в окрестностях Балаклавы не позволило противнику вплоть до окончания обороны города серьезно продвинуться в первом секторе обороны. Тема, безусловно, требует дополнительных исследований.

Источники и литература (References)

1. Данные предоставлены Е. Тужиловой, жительницей Балаклавы.
2. Научный архив Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Ф.2. Оп. 2. Д. 235 // Мусяченко Г.К. Справка о боевой деятельности 109-й стрелковой дивизии в обороне Севастополя 1941–1942 гг. 1969 г.
3. Научный архив Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Ф. 2. Оп. 2. Д. 352 // Писарихин И.Г. Боевые действия 1-й морской пограничной школы младшего начсостава НКВД. 1972 г.
4. Никитина И. Феоктист Шпакович – легенда ЭПРОНа // Севастопольские известия. 2009. 16 сентября.
5. Холодник Р.С. Воспоминания о войне // Балаклавия. 2003. № 45. 3 ноября. С. 4
6. Шавшин В.Г. Балаклава. Исторические очерки. Симферополь: Бизнес-Информ, 2016. 296 с.